

DIVERSE RÖNTGENBUIZEN MET STRALENAFSCHERMING

Wat voorafging aan de Metalix van Albert Bouwers

In het begin waren alle röntgenbuizen van glas. Tegenwoordig is dat nog zo, behalve voor de zware toepassingen zoals CT en interventionele radiologie. Albert Bouwers, vanaf 1920 werkzaam bij het Natlab van Philips, week hier van af en presenteerde in 1924 de Metalix A (fig. 1a)^{1,2}. Deze verbeterde hij 1926 tot de Metalix D (fig. 1b), een buis van glas en chroom-ijzer die alleen de nuttige straling door een klein venster doorliet. In 1928 presenteerde hij de Metalix ook tijdens een lezing op het RSNA-congres en ontving daar toen spontaan de *Gold Medal* van de RSNA voor³. Was zijn idee voor een afgeschermde metalen röntgenbuis helemaal nieuw of waren er eerdere buizen met afscherming?

Frans Zonneveld

Jan Hofman

Gerd Rosenbusch

Kees Simon

Gerhard Kütterer

Gerrit Kemerink

We weten nu dat er inderdaad een redelijk aantal onderzoekers was dat Bouwers voorging en een buis ontwierp met één of andere vorm van afscherming. Het grootste deel echter had geen medische toepassing, moest aan de vacuümpomp blijven zitten of kwam niet in productie.

Als we alle ontwerpen bekijken voor metalen buizen, glazen buizen met interne metalen afscherming of buizen van loodglas, dan kunnen we een aantal verschillende groepen onderscheiden:

- A. Metalen buizen die niet bedoeld waren om straling af te schermen (het besef dat straling gevaar opleverde was direct na de ontdekking van röntgenstraling nog niet aanwezig) maar bijvoorbeeld om de breekbaarheid van het glas te omzeilen.
- B. Metalen of afgeschermde buizen bedoeld voor laboratoriumopstellingen zoals bijvoorbeeld röntgenspectroscopie. In veel gevallen bleef de buis ►

Fig. 1. De Metalix buis volgens Bouwers; deels van metaal als stralingsafscherming en deels van glas als isolator. 1 = chroom-ijzeren middenstuk van de buisomhulling dat aan het glas gesmolten is, 2 = koperen anodeblok, 3 = kathode gloeidraad, 4 = glazen deel van de buisomhulling aan de anode-zijde (groen), 5 = glazen deel van de buisomhulling aan de kathode-zijde (groen) [in de Metalix A is er één enkele glazen buisomhulling en zijn 4 en 5 gecombineerd], 6 = anodepastille van wolfram, 7 = loden stralingsafscherming, 8 = dop met additioneel filter, 9 = buitenisolatie van pertinax (paars), 10 = koelwaterhouder, 11 = kathodeaansluiting, 12 = dun glazen uittreevenster (groen), 13 = buisbehuizing van verchroomd brons, 14 = toevoer van koelwater naar de anode.

Fig. 1a. Doorsnede van de unipolaire (kathode ligt aan aarde) Metalix A volgens Bouwers uit 1924^{1,2}. **Fig. 1b.** Doorsnede van de bipolaire Metalix D volgens Bouwers³⁰ uit 1926.

gewoon aan de vacuümpomp vastzitten.

- C. Buizen voor medisch gebruik die gemaakt waren van loodglas met een venster van gewoon soda-kalkglas. Deze zijn ten dele gemaakt met stralingsafscherming als doel.
- D. Glazen buizen met interne metalen stralingsafscherming voor medisch gebruik.
- E. Metalen, of gedeeltelijk metalen, buizen voor medisch gebruik waarbij het metaal tot doel had straling af te schermen.

We laten de ideeën om een buis extern met loodglas of metaal af te schermen hier buiten beschouwing, want dat idee ontstond al heel vroeg; zoals we kunnen zien aan het US Patent 581199 van Charles Finley Easton dat hij op 1 juni 1896 indiende. Hierbij is de röntgenbuis op een beweegbare arm in een metalen omhulling geplaatst met verwisselbare diafragma's van verschillende grootte.

Groep A

De eerste buis in deze groep werd ontwikkeld door E.A. Woodward. Hierover is op 29 februari 1896 een bericht gepubliceerd⁴. De buis bestaat uit een conische metalen mantel van 0,1 inch dik aluminium die tevens dienst doet als transparante anode: de elektronen vallen er aan de binnenzijde op, vanuit een kathode die zich op de bodem van de conus bevindt in het midden van een dikke glazen schijf (fig. 2)⁵. Er wordt beweerd dat het

Fig. 2. De metalen ionenbuis van E.A. Woodward⁵. C kathode, X metalen buisomhulling die tevens als anode dient, F glazen basisplaat die de kathode isoleert (groen), P elektrische aansluiting van de kathode, H houten schijf die voorkomt dat de buis door het vacuüm implodeert, E messing ring die de basisplaat met de conus verbindt, D aansluiting van de afzuigpijp op de conus, B afzuigpijp die naar de vacuümpomp leidt.

Fig. 3. De metalen ionenbuis van Davies⁶. Het rechterdeel van de bol is de kathode en het linkerdeel de buisomhulling met direct daarin de anode. In het centrum van de bol bevindt zich de antikathode die dus door de kathode heen straalt. De hoogspanningsisolatie is van porselein (roodbruin), er wordt gebruik gemaakt van een afdichting met kwik (blauw). De isolerende buisomhulling is van eboniet (paars).

met deze buis mogelijk was om in vijf seconden een röntgenfoto van de hand te maken.

Enkele maanden later kwam de experimentele buis van Benjamin Davies (1863-1957)⁶, die in het beroemde laboratorium van Oliver Lodge werkte. Hij bedacht een metalen buis met een dunne halve aluminium bol die als kathode werkte en in het centrum daarvan de antikathode waarvan de röntgenstraling dwars door de kathode naar buiten kwam (fig. 3). Tegenover de kathode, achter de antikathode, zat dan de holle anode als een scherm om de antikathode. Op 9 meter afstand kon men de benige delen van de hand nog zien op het fluoroscopische scherm. Bijzonder was dat Davies een vacuümafdichting van kwik toepaste en hij gebruikte porselein als hoogspanningsisolator. Beide bovengenoemde buizen waren van metaal gemaakt om het dunne breekbare glas te vermijden.

Ten slotte heeft Frederick Alexander Lindemann (1886-1957), die bekend is geworden vanwege zijn lithium-beryllium-boraatglas dat laagenergetische röntgenstraling doorlaat, rond 1908 ook een metalen röntgenbuis ontworpen die heel eenvoudig van vorm was (fig. 4). Hij gebruikte geen transparante anode, maar een voor röntgenstralen doorlaatbaar venster⁷. Hij zou in 1908 het eerste patent voor een metalen buis hebben ingediend en dit later aan C.F.H. Müller hebben verkocht.

Groep B

De röntgenspectroscopie was de eerste nieuwe toepassing van de röntgenstraling die door W.C. Röntgen in zijn publicaties nog niet beschreven was. Er waren verschillende wetenschappers met

Fig. 4. De metalen ionenbuis van F.A. Lindemann⁷. Dit is een buis met een schuinstaande anode en een venster voor het uittreden van de röntgenstraling. De hoogspanningsisolatie is van glas (groen).

deze vorm van spectroscopie bezig, die röntgenbuizen moesten hebben die een dunne bundel straling produceerden om deze op het te onderzoeken materiaal te richten. Hierbij was dus niet de stralingsafscherming het doel maar de collimatie van de bundel. Deze wetenschappers waren Manne Siegbahn (1886-1978)⁸ in 1915, Peter Debije (1884-1966) en Paul Scherrer (1890-1969) in 1916, A. Hadding⁹ in 1920 en John Sanford Shearer (1865-1922) in 1922. In de laatste buis is glas als isolator gebruikt en, door gebrek aan een goede metaal-glas verbindingstechniek, door middel van was aan het metaal gekit. Ook is wel pek voor dit doel gebruikt. Bij medische toepassingen kon men zich dergelijke technieken niet veroorloven.

Groep C

De eerste die in 1902 een (therapie)buis van loodglas maakte was Alfred Charles Cossor (1862-1922) van de Firma A.C. Cossor. Hij deed dat niet uit overwegingen van stralensafscherming, maar in Engeland was men nu eenmaal gewend om alles van loodglas te blazen. Het gewone glas moest altijd van het Europese vasteland worden geïmporteerd. Hij moest er natuurlijk wel een venster van gewoon glas in maken. Dit venster zat aan het einde van een langgerekte uitstulping en daardoor was de buis ook geschikt voor endotherapie¹⁰. In 1905 bracht de Amerikaanse firma Friedlander een dergelijke buis op de markt onder de naam Dr. Piffard's Safety X Ray Tube.

Daarna kwam in 1905 Albert C. Geyser, een radiotherapeut die zich later specialiseerde in het permanent verwijderen van ongewenst haar (hypertrichosis) met behulp van röntgenstralen. Hij ontwierp een soortgelijke therapiebuis; ditmaal wel met het oog op stralingsafscherming. Hij noemde deze buis de Cornell-buis¹¹, naar zijn universiteit. Hij produceerde met deze buis een apparaat (Tricho System) dat hij verhuurde aan schoonheidssalons. Hoewel hij beweerde dat zijn buis volkomen veilig was verloor hij uiteindelijk beide handen aan de straling, want ook loodglas laat toch wat straling door. Het verwijderen van haar met röntgenstralen wordt tot de grote medische röntgencatastrofes gerekend.

Waarschijnlijk had Heinz Bauer (1879-1915) van de Firma Radiotechnische Werke Heinz Bauer te Berlijn wel stralensafscherming in gedachten toen hij rond 1908 de zogenaamde Gamma-Röhre bedacht. Dit was een ionenbuis die een balon had van 3 tot 4 mm dik loodglas en een uittreevenster van 0,1 tot 0,15 mm

Fig. 5. Interne anodeafscherming van Max Levy bij een ionenbuis met als doel het stralingsveld te verkleinen teneinde de stroostralenbijdrage aan het röntgenbeeld te beperken (groen = glas).

dik gewoon glas. Deze buis was opgenomen in de catalogus van Reiniger, Gebbert & Schall van 1912¹². Ten slotte heeft ook William David Coolidge (1873-1975) in 1920 een buis van loodglas met een venster van gewoon glas bedacht. Dit was uiteraard een buis met een gloeikathode. In tegenstelling tot de voorgaande buizen van loodglas omgaf hij zijn buis met olie, wat een extra hoogspanningsisolatie bewerkstelligde. Daardoor kon de buis een compactere vorm krijgen¹³.

Groep D

Omdat metaal-glasverbindingen de nodige problemen gaven, koos een aantal onderzoekers ervoor om binnen een glazen buis een metalen stralingsafscherming aan te brengen.

De eerste die dit in 1897 deed was Max Levy (1869-1932)¹⁴ (fig. 5), die in Berlijn

een röntgenfirma had (Max Levy GmbH für Röntengeräte). Zijn reden om de röntgenstralen af te schermen had alleen niets te maken met het gevaar van die stralen, want dat was toen nog lang niet onderkend. Hij wilde vooral het aangestraalde veld verkleinen om stroostralen te beperken die een sluier op de foto gaven.

In 1898 maakte de Fransman Victor Chabaud (1860-1922) een ionenbuis, volgens een idee van Paul Villard (1860-1934) met wie hij samenwerkte. De buis had een conische afscherming rondom de anode (beide van platina) die *anode à puit* genoemd werd (fig. 6). Doel was hier om het oppervlak van de anode dat straling produceert te reduceren en dus extrafocale straling te onderdrukken (Noot 1). Deze buis bevindt zich in de collectie van Zahi N. Hakim, te zien op www.earlytubes.com¹⁵.

Fig. 7. De speciale ionenbuis, genaamd Idealröhre, die Dessauer samen met de Firma Gundelach ontwikkelde teneinde de hardheid van de buis instelbaar te maken en het focus te verkleinen. Het bijeffect was dat de buis een interne afscherming had.

In 1902 deed Friedrich Dessauer (1881-1963) (fig. 7) hetzelfde. Hij had toen alleen niet als doel om de buis een interne afscherming te geven. Het eerste ►

Fig. 6. De platina anode afscherming van Paul Villard in de buis van Victor Chabaud¹⁷. **Fig. 6a.** De ionenbuis. **Fig. 6b.** De afgeschermde anode.

Noot 1: Dit is een idee dat Bouwers in 1924 ook in de Metalix A toepaste, maar dat uiteindelijk toch niet voldeed.

Fig. 8. Modificatie van de Coolidgebuis uit 1913 met een dopje over de anode voorzien van twee gaatjes¹⁶. 1 kathode, 2 gloeidraad, 3 opening die de elektronenstraal toelaat, 4 dopje van molybdeen, 5 anode, 6 opening waardoor de röntgenstraling de anode verlaat.

doel van Dessauer was om een buis te maken met een instelbare hardheid. Het tweede doel was om op de metalen interne afscherming door variatie van de anodestroom een zodanige lading op die afscherming te krijgen, dat de kathodestrallen beter op de antikathode waren te focussen. Zo werd de focus beter gedefinieerd¹⁶. Hij heeft toen ook zijn idee gepatenteerd¹⁷. De buis heeft hij samen met Emil Gundelach ontwikkeld en deze is als Idealröhre op de markt gebracht.

In 1915 bedacht William David Coolidge dat hij zijn Coolidgebuis uit 1913 eenvoudig kon voorzien van een dopje van molybdeen, dat op de anode werd geplaatst¹⁸ (fig. 8). Aan de ene kant zat een gaatje dat de elektronen moest doorlaten en aan de andere kant een gaatje om de straling door te laten. Ook werd later een dergelijke afscherming vaak geïntegreerd in het anode ontwerp (*hooded anode*) om de anode tevens meer massa te geven.

Groep E

Ludwig Albert Zehnder (1854-1949) kreeg in 1914 het idee om een röntgenbuis van metaal te maken. Wie was deze Zehnder? Ludwig Albert Zehnder (1854-1949) was een Zwitserse fysicus die in Duitsland bij Helmholtz wilde promoveren, maar door deze professor in 1887 was afgewezen vanwege een ontbrekend middelbare schooldiploma. Tijdens een bergwandeling leerde hij een Duitse medewandelaar kennen; Wilhelm Conrad Röntgen. Röntgen kende het probleem van een ontbrekend middelbare schooldiploma maar al te goed, en stelde Zehnder in staat bij hem te promoveren, waarna Zehnder zijn assistent werd. In 1890 verwerfde Zehnder zijn Habilitation in Basel en werd in 1893 buitengewoon hoogleraar in Freiburg; net in de periode dat Röntgen zijn stralen ontdekte. In 1899 werd hij opnieuw de assistent van Röntgen en volgde hem naar

München in 1900. In 1904 werd Zehnder natuurkundeleraar in Berlijn waar hij bleef tot de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Op dat moment was hij net op vakantie in zijn vaderland en bood zijn diensten aan in het ziekenhuis van Zürich. Zehnder wist intussen wel het een en ander van röntgenbuizen en als die dienst weigerden, kon hij ingrijpen. Hij realiseerde zich dat de röntgentechniek waardevol zou zijn bij het behandelen van oorlogsgewonden¹⁹ maar hij was, net als Röntgen, treurig gestemd over het feit dat de röntgenstralen zelf zoveel verminkingen en stralingsmartelaren veroorzaakten. Hoewel die maar voor een deel veroorzaakt werden door het niet afgeschermd zijn van de röntgenbuis (men gebruikte eerst veelal de hand als testvoorwerp om de hardheid van de ionenbuis te beoordelen), kwam hij zo op het idee om deze buis een metalen mantel te geven²⁰ (fig. 9).

William David Coolidge (1873-1975) las de publicatie van Zehnder en zijn reactie was: 'Je zou vele redenen kunnen bedenken waarom de buis van Zehnder onpraktisch is, maar in ieder geval heeft hij een probleem goed gedefinieerd. Zo'n buis heeft grote voordelen; als je hem überhaupt zou kunnen maken²¹.' Hierop ging hij zelf aan de slag om een metalen buis te bouwen (fig. 10). Dat viel, zoals hij al verwacht had, bar tegen. Hij kon het vacuüm niet in stand houden, zelfs als de

Fig. 9. Doorsnede van de metalen ionenbuis van Zehnder²⁰. A anode die aan aarde ligt, K kathode, F uitreevenster van glas (groen), J porseleinen isolator (roodbruin), M metalen buismantel, V ventiel, N regenerator met C houtskool, S zeeffe dat voorkomt dat houtskool in de buis komt, B bodem met schroefdraad om de afstand tussen anoden en kathode te variëren, R metalen buis die de kathode met de negatieve hoogspanning verbindt.

buis aan de vacuümpomp bleef zitten. Op één of andere manier werd het metaal geoxideerd. Hij paste een truc toe door de buis met pure waterstof te vullen en dan te verhitten. Vervolgens werd de buis vacuüm gepompt en opnieuw met waterstof gevuld. Deze cyclus werd een paar keer herhaald en toen bleef het vacuüm in stand. Hij had ook last dat het glas regelmatig barstte op de plek van de kathodedoervoer. Dit probleem wist hij op te lossen door daar een metalen afscherming te plaatsen. De experimentele versie van deze buis had de bijzonderheid dat de anode van heel dun platina was gemaakt en de straling er dus ook aan de andere zijde uitkwam als waar de elektronen-

Fig. 10. De metalen Coolidgebuis van Coolidge²¹. a koperen buisomhulling, b dunne conus van platina met zilver gesoldeerd aan a, c glazen buis voor isolatie van de hoogspanning (groen), d glazen binnenmantel, e koperen binnenbuis, f warme kathode, g venster van dun platina, h kathode-gloeidraadvoeding die verbonden is met e.

straal op viel. Wel gaf Coolidge aan dat je de anode ook onder 45 graden kunt plaatsen en een venster in de zijkant kunt maken. Hij stelde zich rondom de anode een kegelvormig metalen diafragma voor dat de gewenste stralenbundel zou doorlaten.

Verschillende benaderingen

Zehnder, Coolidge en Bouwers ontwierpen alle drie een cilindrische buis (minder volumineus en dus makkelijker af te scherpen) met een gedeeltelijk metalen buisomhulling maar waarin verschilden hun benaderingen? Ten eerste was de setting verschillend. Zehnder bevond zich niet in een goed geoutilleerd laboratorium of werkplaats, maar in een ziekenhuis in een neutraal land in oorlogstijd. Desondanks wist Zehnder de hulp van de Eidgenössische Technische Hochschule in Zürich in te roepen. Coolidge en Bouwers hadden wel de beschikking over alle faciliteiten en hadden tot doel een buis te ontwikkelen die was te produceren en te verkopen. Verder is er een tijdsverschil van tien jaar tussen Zehnder en Bouwers.

In die periode hadden zich twee belangrijke ontwikkelingen voltrokken. Als eerste was dat de gloeikathode van Coolidge in een glazen buis met hoogvacuüm. Hierdoor zijn de röntgenintensiteit (elektronenstroom) en de stralenkwaliteit (hoogspanning) onafhankelijk van elkaar te regelen. Vanaf de introductie in 1913 waren alle nieuwe buizen op dit concept gebaseerd, en daar heeft Coolidge zelf dan ook gebruik van gemaakt. Ook Bouwers baseerde zijn idee op dit laatste concept. Zehnder had echter nog een ionenbuis (*fig. 9*) in gedachten; met een houtskoolregeneratoren. Zehnder had al veel ervaring met röntgenbuizen, want het was hem eerder al gelukt om een röntgenfoto te maken van het gehele lichaam in zes deelopnamen.

Ten tweede zat er in dit tijdsverloop de uitvinding van de metaal-glasverbinding. Dankzij deze uitvinding, die bij Philips in 1922 door Holst werd gepatenteerd²², kon Bouwers zijn buis van metaal en gedeeltelijk van glas maken (*fig. 1*), en deze afsmelten van de vacuümpomp. Deze vernieuwing treffen we niet aan in de Coolidgebuis. Zehnder kon dat dus ook niet, en was genoodzaakt zijn buis aan te pomp te laten zitten. Het is moeilijk om te bedenken hoe Zehnder zich voorstelde

op welke manier artsen in het veld met zijn buis opnamen moesten maken – met een vacuümpomp erbij. Ten slotte hadden Zehnder, en naar verwachting ook Coolidge, de anode aan aarde gelegd en stond de kathode op de volle negatieve hoogspanning. Bouwers had dat omgekeerd gedaan en legde bij de Metalix A de kathode aan aarde en de anode op de volle plus-hoogspanning; maar kwam er snel achter dat hij beter de kathode en anode kon isoleren en ieder op de halve hoogspanning zetten (Metalix D). Als we de beschrijving van Zehnder volgen¹⁹, vanaf pag. 828, dan zien we dat hij de dingen moest gebruiken die voorhanden waren. Zoals een porseleinen isolator die hij met zegellak aan het metalen huis van de buis moest kisten, terwijl de metalen onderdelen aan elkaar werden gesoldeerd. Dit stelde grenzen aan de mate waarin de buis warm kon worden. Het uittreevenster was een bolvormig glaasje. Hij besloot geen patent aan te vragen op zijn metaalbuis.

Te rooskleurig

In januari 1915 ging Zehnder weer terug naar Berlijn en bezocht onderweg Röntgen in München. Terwijl hij daar was werd hij bezocht door een vertegenwoordiger van een Röntgenfirma die interesse had in zijn metaalbuis²⁰ (*Noot 2*), vooral ook omdat Zehnder beweerde had dat de output van zijn buis zo'n duizend maal hoger zou zijn dan bij een klassieke ionenbuis. Daardoor zouden zelfs cine-opnamen mogelijk moeten zijn. Max Levy-Dorn²⁴ spreekt zijn twijfels uit of de buis van Zehnder zijn hoge verwachtingen waar kan maken, want hij vindt dat Zehnder die niet heeft aangetoond. Verder betwijfelt hij of de kwaliteit van de zegellakafdichting ooit voldoende vacuüm toestaat. En ook Marinus Eduard Goudsmit²⁵ vindt dat Zehnder het allemaal veel te rooskleurig heeft voorgesteld en dat hij, in plaats van een duizendmaal grotere stralingsoutput, slechts een tienmaal hogere output heeft kunnen aantonen. Röntgen vond dat Zehnder zijn idee te vroeg had gepubliceerd en dat de vertegenwoordiger het probleem had dat er geen patent was. Uiteindelijk is Zehnder's buis niet in productie genomen en meldt ook Zehnder dat Philips tien jaar later met een metalen buis op de proppen kwam²⁶. Ook Bouwers was zich bewust van het idee van Zehnder. Hij verwijst er wel naar in

zijn publicaties^{1,2,30}, maar hij doet het af als een onpraktische oplossing voor speciale doeleinden. Bouwers noemt niet de metalen buis van Coolidge, waarschijnlijk omdat deze niet in productie is gekomen. Zelf zegt Bouwers, tijdens zijn voordracht op de RSNA-meeting van 1928, dan ook over zijn eigen buis: *The First, and I may say the best known, self-protecting tube is the Metalix tube*²⁷.

Conclusie

In conclusie kunnen we zeggen dat het merkwaardig is dat Zehnder in 1914 niet in de gaten had dat zijn fysieke collegae in de spectroscopie het afschermingsprobleem al eerder hadden aangepakt. Verder kon Bouwers zich gelukkig prijzen dat de chroomijzer-glas verbindingstechniek beschikbaar was zodat hij daar op elegante wijze een succesvolle, voor ongewenste straling afgeschermd röntgenbuis mee kon ontwikkelen. De Metalix D kreeg echter al in hetzelfde jaar dat hij uitkwam (1926) concurrentie van de metaal-/keramische Multix-buis van Siemens-Reiniger-Veifa²⁸. ■

**Frans Zonneveld, Jan Hofman,
Gerd Rosenbusch, Kees Simon,
Gerhard Kütterer en Gerrit Kemerink**

Literatuur

1. Bouwers A. Een nieuwe Röntgenbuis. *Physica* vol 4 (1924)173-179.
2. Bouwers A. Eine neue Röntgenröhre aus Metall. *Röfö Kongressheft (Verhandlungen der Deutschen Röntgenesellschaft Band XV)*(1924)41-43.
3. Zonneveld F.W. De RSNA Gold Medal voor Albert Bouwers in 1928. Waarom stond hij niet in de officiële lijst? *Memorand (2017)22(3)18-19*.
4. Report: A new form of ray lamp. *The Electrical World* (Febr. 29th 1896)219.
5. Glasser O. Wilhelm Conrad Röntgen und die Geschichte der Röntgenstrahlen. (3. Auflage) Berlin, Springer-Verlag (1995)256-258.
6. Davies B: New form of apparatus for the production of roentgen rays. *Nature* (Lond.)54 nr 1395(23 July 1896)281-282
7. Volz F, Zacher OF. Die Entwicklungsgeschichte der modernen Röntgenröhren. *Fortschr. Röntgenstr.* 27 (1919)83-98.
8. Siegbahn M. Ein neues Röntgenrohr für spektroskopische Zwecke. *Verh Dtsch Phys Ges* vol. 17 (1915)469-470.

Noot 2: Deze firma moet Reiniger, Gebbert & Schall geweest zijn vanwege het feit dat zij melden dat Zehnder de productie van zijn metaalbuis aan hen heeft gegund²³. Siemens-Reiniger-Veifa kwam uiteindelijk rond 1929 met de Multix-buis (met een buisomhulling van keramiek) maar die leek meer op de buis van Bouwers.

9. Becker K, Ebert F. Metallröntgenröhren (Wirkungsweise-Anlage-Betrieb). Sammlung Vieweg Heft 75. Wiesbaden, Springer Fachmedien GmbH (1925) 19.
10. Hinweis auf Vorführung einer Bleiglasröhre mit Normalglasfenster durch Cossor bei der London Roentgen Society, 1902. Fortschr. Röntgenstr. 6, 105 (1902).
11. Geysler, Albert C. Using the X-ray without burning. JAMA. 50(13)(1908)1017-1018.
12. Die Röntgenapparate nebst deren Zubehör von Reiniger, Gebbert & Schall. Berlin (1912)40.
13. Coolidge WD. Oil-immersed X-ray generating outfits. AJR 7(1920)181-190.
14. Levy M. Abblendvorrichtung für Röntgenstrahlen. Duits Patent Nr. 108682 d.d. 23 Juni 1897.
15. Hakim ZN. The hooded anode: Facts and question marks. The Invisible Light nr 27 (2007)12-14. Halfjaarlijks periodiek van de British Society for the History of Radiology.
16. Dessauer F. Mitteilungen über eine neue Röntgenröhre und einen exakten Versuch zum Nachweis der Abhängigkeit der Durchdringungsfähigkeit der X-Strahlen vom Ladungspotential der Anionen. Comptes-rendus des séances du 2e Congrès international d'électrologie et de radiologie médicales. Berne (1903)348-351.
17. Dessauer F. Röntgenröhre. Deutsches Reichspatent Nr. 137593 d.d. 29-5-1902.
18. Coolidge WD. A summary of physical investigation work in progress on tubes and accessories. Am. J. Roentgenol 2-11 & 12 (1915)881-892.
19. Zehnder L. W.C. Röntgen. Briefe an L. Zehnder. Zürich, Rasche-Verlag (1935)10.
20. Zehnder L. Eine gefahrlose metallische Röntgenröhre. Annalen der Physik vol 351(6) (1915)824-836.
21. Coolidge WD. Physical investigation work in progress on tubes and accessories. General Electric Research Labs: X-Ray studies. Schenectady NY, U.S.A., General Electric Company (1919)59-61.
22. Holst G. Electrode voor ontladingsbuizen met aangesmolten glaswand. Nederlands Octrooischrift Nr. 12.876, prioriteitsdatum: 13-6-1922 (16-2-1925).
23. Janus F. Referat über der Diskussionsabend des wissenschaftlichen Laboratoriums der Reiniger, Gebbert & Schall A-G. am 17. April 1915. „Neuere Typen von Röntgenröhren“. Fortschr. Röntgenstr. 23 (1915)208.
24. Levy-Dorn M. Die neuen Röntgenröhren von Lillienfeld, Coolidge und Zehnder. DMW - Deutsche Mediz Wochenschr 41(30) (1915)887-888.
25. Goudsmit ME. De nieuwste Roentgenbuis. NTvG. 59 (1915)1804-1805.
26. Zehnder L: Persönliche Erinnerungen an W.C. Röntgen und über die Entwicklung der Röntgenröhren. Helvetica Physica Acta Vol. 6 (1933)608-629.
27. Bouwers A: Self-protecting tubes and their influence on the development of X-ray technique. Radiology. 13 (1929)191-196.
28. Zonneveld FW. Oproep aan de leden. Helpt u mee documentatie over röntgenapparatuur te verzamelen? Memorad 23(3) (2018)44-45.
29. Philips Metalix. The functioning of X-ray tubes. Philips London, Publication Nr. X515-6M.11.37 (1937).
30. Bouwers A. New metal X-ray tubes for radiography and therapeutics. Br J Radiol vol. 23 (1927)139-143.

(advertentie)

*Aan alle zorgverleners
in Nederland*

*Wij denken
aan jullie!*

De medewerkers van Bayer

